

ABDULLA QODIRIY IJODINI O`RGANISH ORQALI KITOBXONLIKKA QIZIQTIRISH

Jo'rayeva Zarifa Xaydaraliyevna

Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657655>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini orttirish yo'lida Abdulla Qodiriy ijodi namunalaridan foydalanish haqida ma'lumot hamda ayniqsa, hozigi davr talabi bo'lgan kitobxonlikka o'quvchilarni yoshligidan qiziqtirish pedagoglarning burchi ekanligi haqida ma'lumot berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Kitobxonlik, xalq og'zaki ijodi, ta'lim-tarbiya, kitob, yosh avlod, ona, ustoz.

KIRISH

Xalqimizda "Yoshlikda olingan bilim - toshga o'yilgan naqshdir"- degan maqol, azal-azaldan mavjud. Shuning uchun, o'zbek xalqida bolalarning ta'lim-tarbiyasiga katta ahamiyat berishadi. Hattoki, tadqiqotchilarning izlanishlariga ko'ra, homilador ayol 9 oy mobaynida o'zida qanday psixo-fiziologik holatlarni o'tkazsa, uning vujudidagi farzandiga uning har bir holati kuchli ta'sir ko'rsatar ekan. O'quvchi- yoshlarga ta'lim-tarbiya berish har doim eng dolzarb masala sanalib kellgan. Jamiyating taraqqiyoti insonlarning ongiga, aql-zakovatiga, axloq-odobiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Bolaga yoshligidan uning kelajak hayoti uchun foydali bo'lgan xalq og'zaki namunalaridan misollar keltirish, unga turli odob-axloqqa doir hikoya, ertaklar, rivoyatlar aytib o'tish bolaning kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini orttirishga anchagina samara beradi.

Bolalarni kitobxonlikka qiziqtirishda onalar muhim o'rin egallaydi. Bolaning qo'lga kitob bergan paytda, uni o'qishga undayotganda, onaning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda kun bo'yi o'tirsa, internet sahifalarida behuda vaqtini sarflasa, uning farzandining kitobxonlikka bo'lgan qiziqishi qarama-qarshi tomonga boradi. Bola uchun eng yaxshi namuna uning onasi hisoblanadi. Agarda ona farzandiga kitob bersa hamda uni birgalikda mutolaa qilsa, bolada ham kitobxonlikka bo'lgan qiziqishi ortadi, ham ona-bola munosabatlari mustahkamlanadi. Bolaning kitobga bo'lgan qiziqishi kundan kunga ortib boradi. Agarda, bola onasi bilan mutolaa qilgan kitobini sinfdosh-do'stlari bilan birga o'qishni boshlasa, buning foydasi yanada kuchliroq bo'ladi. Ammo bu yerda o'qituvchi-pedagogning hissasi katta. O'qituvchi kitobxonlikni musobaqa metodi orqali olib borsa, o'quvchilarda qiziqish anchagina ortadi. Negaki bolalar bellashishni, musobaqalashishni, rag'batlantirilishni juda yoqtirishadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bolalarni kitobxonlikka qiziqtirishda Abdulla Qodiriyning ijodi ayni muddao hisoblanadi. Adibning ijodi rang-barangligi bilan o`quvchi qalbini zabt eta oladi. Abdulla Qodiriy “Mushtum” jurnali tashkilotchilaridan biri sifatida uning sahifalarida matbuot tilini so`zlashuv tiliga yaqinlashtirish orqali shakllanayotgan o`zbek adabiy tilini takomillashtirish tashabbusi bilan chiqdi va o`z ijodiy faoliyatida bunga amal qila boshladi.

“Mushtum” jurnali sahifalarida adibning bu masalaga bag`ishlab, jonkuyarlik bilan bayon etgan qator hajviy maqolalari bosilib chiqq boshladi. Ushbu o`rinda adibning o`zi aytgan quyidagi fikrlarni keltirishni o`rinli deb hisoblaymiz: “Yozganing agar o`zingni yig`latmasa – kuldirmasa, o`zgani ham hech yig`latmas-kuldirmas...”[4, 24].

Biz quyida adibning matbuot tili va uslubi haqidagi ayrim fikrlariga munosabat bildirishga harakat qilamiz:

Jumladan, adib “Qizil O`zbekiston” gazetasining 182- sonida bosilgan “Sholi ekishni kuchaytirish yo`lida” nomli maqola “Hozirgi vaqtda O`zbekistonda erga sholi ekiladi...” deb boshlanadi. Biz “yerga sholi ekiladi...” degan jumlaning o`qib judayam hayron qoldik. . O`yladikim, ilgari “osmonga sholi ekilar ekanmi!? Har holda bu ham “yangi kashfiyotlardan” bo`lsa kerak, deb bilganmiz[2].

“Bo bunisi kim?- Pirkurlor... – bu nima nomoqulchilik!.. kulollarning piri-ya, hech balo ursin sani, sango aslo vahim degan narsa bormi ahi!... Kulollarning piri hazrati Shis alayhissalom bo`ladi-yu, sani buni pirkurlor deysan[4].

So`roqlar: “Olimpiyoda” degan so`zdan nimani tushunasiz?

Javoblar: “Olimpiyoda” –Olim akam piyoda yuradi, Olim akam piyoda boradi, Olim akam piyoda turadi[3] va hakoza.

Shunigdek jurnal sahifalarida adib satirik maqsadlarda ba`zi terminlarning tuzilishini parodiya qilish asosida hajviy so`z va so`z birikmalari hosil qilingan. Quyidagilarga e`tibor bering:

Xulinologiya. Bu so`z tuzilish jihatidan biologiya, geologiya, filologiya singari terminlarga oxshatma tarzda hosil qilingan. Shahrimizda bo`lgan “Xuligonologiya” institutining birinchisi deb O`rdani tanidim[5]. Bu yerda Toshkentning O`rda dahasi xuligan – bezorilar makoniga , ular ta`lim olib chiqadigan joyga aylantirganligini obrazli qilib tasvirlashda foydalanilgan.

O`jarizm. O`jar asosiga -izm affiksini qo`shish bilan hosil qilingan bu so`zni “Ozod Buxoro” gazetasi ba`zi islohotlarni yozishda umumiy orfografik qoidalarga rioya qilinmayotganligini tanqid qilishda foydalanib shunday yozgan: Hozir “Ozod Buxoro” ba`zi bir islohotlarni “o`jarizm” qonuniga bo`ysundirib yoza boshladilar[6].

Yozuvchining Julqunboy taxallusi bilan “Kalvak mahzunning xotira daftarlaridan” nomli turkum hajviy hikoyalarda, xususan, Abu Chumboq imzosi bilan berilgan “Bir suhbatda...” nomli imzosiz bosilgan “Mavlaviy po‘stunning sarguzashtlari” va “Ayb har du jiyanda erkan” kabi hajviy asarlarida eski ta‘lim usulida ta‘lim beruvchi domlo imomlarning kulgili obrazlarini tasvirlagan. Ular nutqida o‘quvchilarga tushunarsiz bo‘lgan jargon hamda ko‘plab fors-tojikcha va arabcha diniy eskirgan so‘z va iboralarni qo‘llanish orqali satirik obrazlar yaratishning o‘ziga xosligi yozuvchi tomonidan mohirona tasvirlab berilgan. Asosan ruhoniylar nutqiga xos bo‘lgan asnoyi xurak, ba‘daz, alg‘araz, allomai zamon, aknun, tag‘yir, tamzir, zabh, az qiyo, botil, bakurra, bachiza, qazora singari eskirgan arab, fors tillariga xos so‘zlar hamda o‘sha tillar va o‘zbek tili elementlari asosida vujudga kelgan kalkalashtirilgan jargonlar: po‘shida qimoq, fahmida qilmoq, furuxt aylamoq, tarsida bo‘lmoq, aftida bo‘lmoq, nash‘u-namo qilmoq, girexta qilmoq singarilarning ma‘lum bir hududga xosligi tufayli oddiy xalq uchun tushunarsiz bo‘lishi barobarida yangidan shakllanayotgan adabiy til me‘yorlarining buzilishiga olib kelishi yozuvchi tomonidan o‘z vaqtida zukkolik bilan payqab olingan. Shu bois adib ulardan kulguli obrazlarni yaratishda mohirlik bilan foydalangan.

XULOSA VA MUNOZARA

Adib o‘zi o‘rinli ta‘kidlaganidek, “orttirmay va kamittirmay, o‘z holicha ko‘rsatish”, “yo‘qni yo‘ndirtirmay, bor gaplarni yozish” kabi ibrotomuz naqlarga amal qildi va bu niyatni amalga oshirish maqsadida asar qahramonlarining nomlarini ham ismini jismiga monand qilib tanlaydi.

Xullas, atoqli adib Abdulla Qodiriy tom ma‘nodagi xalqparvar ziyoli sifatida doimiy ravishda o‘zbek tilining himoyachisi bo‘lgan. U mustabid tuzum amaldorlarining turli vaj- sabablar bilan turkiy xalqlarning, jumladan, o‘zbek millatining yagona adabiy til ostida birlashishlarini sira ham xohlashmaganliklarini o‘z vaqtida anglaganligi bois oqilona ish yuritgan. Adib o‘sha davrdagi ijodkorlarni endigina shakllanayotgan yangi o‘zbek adabiy tilida, ya‘ni hamma o‘zbeklar uchun tushunarli bo‘lgan shaklda yozishga da‘vat etgan va o‘zi bunga rioya etgan holda boshqalarga namuna bo‘la olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Муштум” журналининг 1924 -1929 йиллар сонлари.
2. ЧОРИЕВА, З.Т. (2000). Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлари” романидаги мактубларнинг луғавий-маъновий ва услубий хусусиятлари.НДА.-Тошкент.
3. ҚОДИРИЙ, Ҳ. (1983). Отам ҳақида.-Тошкент: Ғ.Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти.

4. ГАФАРОВ, Н. У. (2014). Джадидизм в Средней Азии в конце XIX в. - начале XX в. АДД. –Душанбе.
5. ҚОСИМОВ, Б. (1992) Исмоилбек Гаспиринский. Тошкент.